

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Eva Mey, Livia Tomás, Olga Ganjour,
Stefanie Kurt, Eric Crettaz,
Maja Łysienia, Francesco Maiani**

**Prekarität im Gastgewerbe:
Wie Arbeitsmigrant*innen damit
umgehen – und wo Politik gefragt ist**

kurz und bündig #28, Februar 2026

**Schweizerischer
Nationalfonds**

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Arbeitsmigrant*innen begegnen den prekären Bedingungen im Gastgewerbe mit sehr viel Anpassungsbereitschaft und Flexibilität – diese Strategien stossen jedoch an strukturelle Grenzen.

Geringe Aussichten, dem Niedriglohnbereich zu entkommen, und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum stellen strukturelle Hürden dar, die viele kaum überwinden können.

Massnahmen, die bei diesen Hürden ansetzen, sind sowohl für die Migrant*innen als auch für die Zukunft des Gastgewerbes dringlich und sollten insbesondere bei der Mindestlohnregulierung, bei der betrieblichen Weiterbildungsförderung und in der Wohnpolitik ansetzen.

Was ist gemeint mit ...

... Arbeitsmigration

Erwerbstätigkeit von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind, in dem die Arbeit ausgeübt wird, im Rahmen kurz- oder langfristiger Migration, einschliesslich saisonaler Beschäftigung.

... Prekarität

Bündel von Arbeits- und Lebensbedingungen, die durch Unsicherheit, niedrige Entlohnung, reduzierte rechtliche Absicherung und eingeschränkte Teilhabe- und Entwicklungschancen gekennzeichnet sind.

... Kurzaufenthaltsbewilligung (L)

Aufenthaltsbewilligung für kurzzeitige Erwerbstätigkeit; bei EU/EFTA-Staatsangehörigen mit Rechtsanspruch auf Familiennachzug und bewilligungsfreien Stellenwechsel; bei Drittstaatsangehörigen ohne diese Rechte.

¹ Unser Verständnis von Prekarität umfasst strukturelle Merkmale des Arbeitsmarkts wie Vertragsart (befristet oder unbefristet), Beschäftigungsgrad (Teilzeit oder Vollzeit), individuelles Einkommen und Vertragsdauer sowie einen Indikator zur Erfassung der (Un-) Freiwilligkeit der jeweiligen Beschäftigungssituation.

Abbildung 1 (rechts). Prekaritätsniveau in zentralen Wirtschaftssektoren der Schweiz, 2009–2023 (EU-Labour-Force-Survey).

Anmerkung: «Geringe Prekarität» umfasst strukturelle Arbeitsfaktoren wie befristete oder Teilzeitanstellungen sowie Einkommen unterhalb des Medianwerts. Die Stufen «mittlere» und «höher-mittlere» Prekarität berücksichtigen zusätzlich den Indikator der (Un-) Freiwilligkeit der Beschäftigungssituation, um die Schwierigkeiten abzubilden, eine unbefristete oder Vollzeitstelle zu finden. Das Niveau «hohe Prekarität» schliesst eine weitere Instabilitätsdimension ein, indem es auch Arbeitsverträge von weniger als drei Monaten Dauer umfasst.

Arbeitsmigrant*innen sichern zentrale Bereiche der Schweizer Wirtschaft, während sie zu Arbeitsbedingungen tätig sind, für die sich kaum Schweizer*innen finden. Das Gastgewerbe steht exemplarisch für dieses migrationsabhängige Modell, das zunehmend von Personalmangel betroffen ist. Unsere Forschung zeigt, dass Arbeitsmigrant*innen mit hoher Anpassungsbereitschaft auf prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen reagieren, strukturelle Grenzen jedoch bestehen bleiben – insbesondere bei beruflichen Aufstiegschancen und beim Zugang zu Wohnraum. Daraus ergeben sich klare Handlungsbedarfe in der Mindestlohnregulierung, der betrieblichen Weiterbildungsförderung und der Wohnpolitik.

Die Rufe von Arbeitgeber*innenseite sind laut, und die Zahlen sind deutlich: Das Gastgewerbe ist im Vergleich zu anderen Branchen in der Schweiz besonders stark vom aktuellen Arbeitskräftemangel betroffen – sowohl bei qualifiziertem als auch bei nicht qualifiziertem Personal. In der **Beschäftigungsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS)** berichten Mitte 2025 15,6 % der Betriebe im Gastgewerbe über Rekrutierungsschwierigkeiten bei ausgebildetem Personal; das ist gut doppelt so viel wie im Durchschnitt aller Branchen. Bei Personal ohne Berufsausbildung melden 6,8 % der Gastrobetriebe Schwierigkeiten; der Schnitt der übrigen Branchen liegt bei 2,2 %. Die Situation hat sich durch die Covid-19-Pandemie verschärft, war aber bereits zuvor angespannt. Die Branche reagiert mit verschiedenen Strategien: Neben Imagekampagnen zur Gewinnung neuer Lernender (z.B. avanti.swiss) zählen dazu auch niederschwellige Branchenkurse, über die weitere Personenkreise und unter anderem auch Personen mit Fluchthintergrund für das Gastgewerbe gewonnen werden sollen. Zudem wird versucht, bestehende Mitarbeitende zu halten – etwa, indem Saisonbeschäftigten vermehrt Ganzjahresverträge angeboten werden, z.B. mit einem über 12 Monate verteilten 80 %-Pensum (Voll et al. 2023).

Das Gastgewerbe: Typisches Beispiel einer migrantisch geprägten Niedriglohnbranche

Das Gastgewerbe lässt sich als Beispiel einer Niedriglohnbranche schlechthin bezeichnen: geprägt von saisonalen, befristeten Arbeitsverhältnissen, einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigung sowie eingeschränkten sozialen Rechten und geringer Absicherung für Arbeitnehmende. Mit anderen Worten: Die Arbeitsverhältnisse in diesem Sektor sind in besonderem Mass von Prekarität geprägt. Dies zeigt sich auch in unseren quantitativen Analysen auf Basis von Querschnittsdaten der EU-Labour-Force-Survey (LFS) für die Schweiz im Zeitraum 2009–2023, in der wir Prekarität anhand von verschiedenen strukturellen Merkmalen des Arbeitsmarktes sowie eines Indikators für die (Un-)Freiwilligkeit der betreffenden Beschäftigungssituation fassen.¹ Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 dargestellt: Sie zeigen, dass der Anteil von Personen mit mittlerem (66 %) und insbesondere mit höher-mittlerem (17 %) Prekaritätsniveau im Gastgewerbe deutlich über jenem der meisten anderen Branchen liegt.

Zugleich, und damit in engem Zusammenhang, könnte die Branche ohne Arbeitsmigration kaum existieren: Im Jahr 2024 hatten 49 % der Beschäftigten im Gastgewerbe einen ausländischen Pass – mehr

als in jeder anderen Branche. Den grössten Anteil stellen Personen aus dem EU/EFTA-Raum; ihr Anteil an allen Beschäftigten im Gastgewerbe beträgt 31 % (**BFS Arbeitskräfteerhebung**). Die ausländerrechtlichen (Kurzaufenthalts-)Bewilligungen L sind auf die (jahres-)zeitliche Struktur der Tourismusbranche ausgerichtet.

Unsere auf das Gastgewerbe fokussierte Forschung gibt Einblick in typische Wahrnehmungen und Strategien in einer migrantisch geprägten Niedriglohnbranche. Im Zentrum der Untersuchung standen 29 ausführliche Gespräche mit Arbeitsmigrant*innen, die in den Kantonen Graubünden und Wallis in der Gastronomie oder Hotellerie tätig sind. Mit drei Ausnahmen verfügen alle Interviewten über einen EU/EFTA-Pass.

Im Gespräch mit Arbeitsmigrant*innen: Prekarität und Anpassungsbereitschaft

Die in den statistischen Daten ausgewiesene Prekarität im Gastgewerbe kommt in den Erzählungen der Arbeitsmigrant*innen in vielfältigster Form und in ihrer alltäglichen Relevanz eindrücklich zum Ausdruck: Es wird von körperlich harter und gesundheitlich belastender Arbeit berichtet, von Arbeitszeiten und -plänen, die nebst der Arbeit «kein Leben» erlaubten, von einer schlechten Atmosphäre im Team, und von tiefen Löhnen, die über die Jahre überdies immer schlechter geworden seien und immer weniger zum Leben ausreichten – und die auch dann auf Mindestlohniveau blieben, wenn man bereits viele Jahre Erfahrung im Beruf mitbringe.

—
«Ich denke, würde ich das ganze Jahr in der Schweiz sein, müsste ich wirklich zu 100 Prozent alles in der Schweiz bezahlen, dann wär's schwierig. Ich denke, das geht vielen Kollegen so. Und deswegen bleibe ich eher so bei dem Modell so wie ich's hab, und finanziere halt meine Bewilligung jede Saison aufs Neue.»

48 Jahre, m, Kocharbeit und Weiterbildung zum Küchenmeister in Deutschland, Chefkoch in einem Restaurant

—
So deutlich sich diese prekären Aspekte im Material zeigen, so bemerkenswert ist die grundsätzlich positive Evaluation, zu der viele der interviewten Migrant*innen in Bezug auf ihr Leben in der Schweiz gelangen. Sie lässt sich auf eine ausgeprägte Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit in Bezug auf die eigene Lebens- und Arbeitssituation zurückführen – man arrangiert sich irgendwie mit dem, was ist. Dies betrifft auch Punkte, die im kritischen Diskurs zur Situation von Arbeitsmigrant*innen oft prominent

genannt sind: So nehmen insbesondere ausländerrechtlich bedingte Unsicherheiten im Rahmen von nur befristeten Bewilligungen in den Gesprächen keine dominante Rolle ein. Man hat individuelle und familiäre Lösungen gefunden, um das (Arbeits-) Jahr mit Blick auf bestehende ausländerrechtliche Bewilligungen und Arbeitsverträge zu organisieren, dabei wird manchmal auch die Möglichkeit genutzt, in der Zwischensaison zum Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zu gehen.

Die Bedeutung des transnationalen Vergleichshorizontes

Die hohe Anpassungsbereitschaft bezieht sich auch auf den geringen Lohn: «es ist genug», «ich brauche nicht viel» oder «also mir reicht es momentan» sind typische Aussagen – auch dann, wenn man nach eigener Aussage nicht in der Lage wäre, eine Rechnung von CHF 1'000 aus eigenen Mitteln zu bezahlen. Andere betonen, dass es ihnen selbst gerade reiche, dass sie sich aber nicht vorstellen könnten, wie sie über die Runden kämen, wenn sie Kinder hätten.

—
«Man kann hier leben und über die Runden kommen. Aber in Portugal ist das nicht möglich. Deshalb bin ich hier.»

25 Jahre, w, 9 Jahre Schulbildung in Portugal, diverse Anstellungen in Service und Zimmerreinigung

—
Eine wichtige Rolle für die Akzeptanz prekärer Bedingungen spielt der transnationale Vergleichshorizont, über den die Arbeitsmigrant*innen verfügen, da sie die Situation im Herkunftsland und allenfalls weiteren Ländern, in denen sie arbeiteten, kennen: Dieser lässt sie positive Aspekte – wie zum Beispiel die häufig genannte gute infrastrukturelle Ausstattung des Arbeitsplatzes – besonders schätzen, während sich negative Aspekte wie der als tief erachtete Lohn zumindest teilweise relativieren lassen. «In Portugal ist es schlimmer», heisst es da zum Beispiel. Gleichzeitig dient die prinzipielle Möglichkeit einer Rückkehr ins Herkunftsland als emotionale Entlastung im Sinne einer Alternative für den Fall, dass sich die Situation verschlimmern könnte. Einige haben phasenweise schon von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, andere sind daran, die Rückreise konkret aufzulegen.

Stellenwechsel: beliebte Strategie bei Problemen

Mehr noch als die transnationale Mobilität erscheint Mobilität im Sinne eines Wechsels der Arbeitsstelle als wichtige und häufig genutzte Strategie im Umgang mit Schwierigkeiten oder Unzufriedenheit bei der Arbeit: Der Fachkräfte- und

Personalmangel im Gastgewerbe, aber auch die mit dem Status L für EU/EFTA-Bürger*innen wegfallende Bewilligungspflicht bei Stellenwechsel, verringern die Abhängigkeit der Arbeitsmigrant*innen von ihren Arbeitgebern und verschieben so etwas das Machtverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden. Sowohl qualifizierte Fachpersonen als auch ungelernete Arbeiter*innen nutzen diese Strategie und berichten davon, dass sie bei zu tiefem Lohn, bei mangelnder Infrastruktur, bei Konflikten im Team oder mit den Arbeitgebern, oder bei fehlenden Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung schon einmal oder mehrmals die Stelle gewechselt hätten.

—
«Du bist hier seit 20 Jahren, 23 Jahren, das spielt keine Rolle. Du bekommst das Minimum. Das motiviert auch nicht. Deshalb wechseln wir jetzt häufiger den Job.»

49 Jahre, w, 5 Jahre Schulbildung in Portugal, diverse Anstellungen in der Zimmerreinigung

—
Doch so effektiv diese Strategie sein kann: längerfristig beinhaltet sie auch Risiken. Denn Personen, die keine anerkannte Aus- oder Weiterbildung vorweisen können, bleiben auch bei langjähriger Berufserfahrung auf dem tiefsten Niveau des Mindestlohnes stecken. Die Betriebe ihrerseits scheinen zu wenig in der Lage oder zu wenig erfolgreich darin zu sein, ihren Mitarbeitenden durch den Zugang zu geeigneten Weiterbildungen eine bessere Ausgangslage zu verschaffen – dies, obwohl die Konditionen dazu durch staatliche und über den Gesamtarbeitsvertrag gestützte Finanzierungsmodelle, die nebst den Kurskosten auch den Erwerbsausfall vollumfänglich abdecken, sehr gut wären.

Wo jede Strategie an Grenzen stösst: Mangel an bezahlbarem Wohnraum

Die einzige Thematik, die sich fast ausnahmslos durch alle Gespräche zieht und auch relativ gut gestellten Mitarbeitenden Sorgen bereitet, ist der völlig überbelegte oder ganz ausgetrocknete Wohnungsmarkt in den touristisch genutzten Berggebieten. In Kombination mit den tiefen Löhnen ist die Abhängigkeit von günstigem Wohnraum noch grösser. Wiederholt wird geäußert, dass man bei Verlust der aktuellen Wohnung kaum noch Chancen hätte, etwas Neues zu finden – geschweige denn zu finanzieren. «Früher hatten wir immer eine Unterkunft, wir hatten keinen Job. Jetzt gibt es Arbeit, aber keine Wohnungen», bringt es eine Person auf den Punkt.

—
«Es gibt viele Leute die Häuser kaufen und dadurch wird es unmöglich hier oben zu leben. Und ich glaube die haben die Leute vergessen, die hier gelebt haben.»

36 Jahre, m, 9 Jahre Schulbildung in Portugal, zweiter Küchenchef in einem Hotel

—
Auch der mit der Kurzaufenthaltsbewilligung für EU/EFTA-Angehörige verbundene rechtliche Fortschritt, dass man seine Kinder in die Schweiz mitbringen könne, sei wertlos, solange man keinen entsprechenden Wohnraum für die Familie finde – was eine Voraussetzung für den Familiennachzug wäre. Inzwischen wurden zur Bekämpfung der Wohnungsnot in touristisch genutzten Gebieten verschiedene Projekte auf Gemeinde- und Kantonebene initiiert: Anpassungen in der Raumplanung, Kooperationen zwischen Gemeinden und Betrieben, die Förderung gemeinnützigen Wohnungsbaus, Auflagen an Private. Mit Blick auf die Erzählungen der Migrant*innen bleibt zu hoffen, dass solche Initiativen bald greifen und weitere folgen werden.

Implikationen für die Politik

Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass individuelle Anpassungsstrategien von Arbeitsmigrant*innen zentrale strukturelle Hürden nicht auflösen können. Dies betrifft sowohl arbeitsmarkinterne Faktoren im Gastgewerbe als auch externe Rahmenbedingungen wie den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in touristisch geprägten Regionen.

Trotz bestehender Bemühungen auf Branchenebene, dem Personalmangel zu begegnen, weisen die Befunde darauf hin, dass ergänzende politische Massnahmen erforderlich sind. Handlungsbedarf zeigt sich insbesondere dort, wo strukturelle Rahmenbedingungen individuelle Strategien begrenzen – etwa bei der Ausgestaltung von Mindestlöhnen, beim Zugang zu beruflicher Weiterentwicklung sowie beim Angebot an bezahlbarem Wohnraum.

Die Studie zeigt zudem, dass ein transnationaler Vergleichshorizont – also der Vergleich mit Lebens- und Arbeitsbedingungen in anderen Ländern – Arbeitsmigrant*innen

oftmals erlaubt, prekäre Bedingungen subjektiv zu relativieren und dadurch ihre Situation insgesamt positiv zu bewerten. Gerade darin wird sichtbar, dass individuelle Bewältigungsstrategien strukturelle Problemlagen nicht aufheben und politische Interventionen weiterhin erforderlich sind.

Weiterführende Literatur

Ecoplan (2023). *Analyse der Arbeitsmarktflüsse in die und aus der Gastronomie und Beherbergung Entwicklungen von 2016 bis 2022*. Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft.

Voll, F., Pescia, L., Schenk, B. & Tamborini, M. (2023). *Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden der touristischen Leitbranchen in Graubünden*. Chur: Fachhochschule Graubünden.

Tomás, L., Ludwig-Dehm, S. (2024). *Precarious Work in Switzerland: Experiences of Crises of a Hospitality Worker*. Blog, NCCR On the Move

Yalcin, S., Hubenthal, N., Dietrich, J. (2024). *Arbeitsfelder der Ankunft. Migrantische Perspektiven auf Arbeit in der Gastronomie*. Hans Böckler Stiftung, Study 487.

Wandel von (Im-)Mobilitätsregimen: Rechtsansprüche und Prekarisierung von Arbeitsmigrant*innen in Krisenzeiten

Eric Crettaz, Stefanie Kurt, Francesco Maiani, Eva Mey

Ein Projekt des «nccr – on the move»

Das Projekt untersucht, wie Krisen und damit verbundene Rechtsänderungen die Prekarisierung von Arbeitsmigrant*innen vorantreiben. Es verfolgt ein Mehrebenenendesign mit zwei Teilprojekten: Das erste analysiert auf Makroebene rechtliche, wirtschaftliche und demografische Faktoren durch Fallstudien in drei europäischen Ländern und anhand von EU/EFTA-Arbeitsmarktdaten; das zweite beleuchtet die Auswirkungen von Krisenmassnahmen während und nach Covid-19 auf Meso-/Mikroebene unter Einbezug der Erfahrungen von Migrant*innen. Die Ergebnisse machen Prekarisierungsprozesse im Zusammenspiel von Regulierungen, Organisationen und individuellen Strategien der Arbeitsmigrant*innen sichtbar.

Kontakt für «kurz und bündig» #28: Eva Mey, Professorin und Projektleiterin nccr – on the move, ZHAW Soziale Arbeit, eva.mey@zhaw.ch

Titelbild des Policy Briefs von **Pedro Rodrigues**

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehende Phänomene in- und ausserhalb der Schweiz besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Der von der Universität Neuenburg koordinierte NFS ist in seiner dritten Phase (2022–2026), die vom Schweizerischen Nationalfonds mit 10,8 Mio. Franken gefördert wird. Das Netzwerk des nccr – on the move umfasst 11 Forschungsprojekte an acht Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne und Neuenburg, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Zürcher Hochschulx für angewandte Wissenschaften.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Julia Litzkow, Verantwortliche Wissenstransfer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Eva Mey, Livia Tomás, Olga Ganjour,
Stefanie Kurt, Eric Crettaz,
Maja Łysienka, Francesco Maiani**

**Precarity in the hospitality industry:
How migrant workers cope –
and where policy intervention is needed**

in a nutshell #28, February 2026

**Swiss National
Science Foundation**

The National Centres of Competence in Research (NCCRs)
are a funding scheme of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Migrant workers respond to precarious conditions in the hospitality industry with a great deal of adaptability and flexibility – but these strategies come up against structural barriers.

Limited prospects of leaving the low-wage sector, combined with a lack of affordable housing, present structural barriers that many migrant workers find almost impossible to overcome.

Measures to address these barriers are urgently needed, both for migrants and for the future of the hospitality industry. These should focus on the regulation of minimum wage, the promotion of continuing vocational training, and housing policy.

What is meant by ...

... labor migration

Employment of persons who are not nationals of the country in which the work is performed, in the context of short- or long-term migration, including seasonal employment.

... precarity

A combination of working and living conditions characterized by insecurity, low wages, reduced legal protections, and limited opportunities for participation and development.

... short-term residence permit (L)

Residence permit for short-term employment; for EU/EFTA nationals with a legal right to family reunification and change of employer; for third-country nationals without these rights.

¹ Our understanding of precarity encompasses structural characteristics of the labor market such as contract type (fixed-term or permanent), employment level (part-time or full-time), individual income, and contract duration, as well as an indicator of the extent to which these employment situations are involuntary and not the result of free choice.

Figure 1. Levels of precarity in key occupations across Switzerland's central economic sectors, 2009–2023 (EU Labor Force Survey).

Note: “Low precarity” includes structural employment conditions such as fixed-term or part-time employment and income below the median. The “medium” and “above medium” precarity levels also consider the indicator of the (in)voluntary nature of the employment situation to reflect the difficulties in finding a permanent or full-time job. Finally, the “high precarity” level includes an additional dimension of instability by covering employment contracts of less than three months' duration.

Labor migrants play a vital role in sustaining key sectors of the Swiss economy, often working under conditions that few Swiss nationals are willing to accept. The hospitality industry exemplifies this migration-dependent model, which is increasingly strained by labor shortages. Our research reveals that these workers show remarkable adaptability to precarious work and living conditions, yet structural barriers persist – particularly around career advancement and access to affordable housing. This points to urgent needs for policy interventions in the areas of minimum wage regulation, the promotion of continuing vocational training, and housing.

Employers' concerns are growing louder, and the statistics are stark: Compared to other sectors in Switzerland, the hospitality industry is particularly hard hit by the current labor shortage – both in terms of skilled and unskilled workers. According to the [employment statistics published by the Federal Statistical Office \(BFS\)](#), 15.6% of businesses in the industry reported difficulties recruiting skilled staff in mid-2025; this is more than double the average across all sectors. When it comes to staff without vocational training, 6.8% of hospitality businesses reported recruitment difficulties; the average across other industries is 2.2%. The situation has been exacerbated by the COVID-19 pandemic, but it was already tense beforehand. In response, the hospitality industry is implementing various strategies: in addition to image campaigns to attract new apprentices (e.g., [avanti swiss](#)), these include low-barrier industry courses designed to attract new groups of people to the hospitality industry, including refugees. Efforts are also being made to retain existing employees, for example by offering seasonal workers more year-round contracts, e.g., with an 80% workload spread over 12 months (Voll et al. 2023).

The hospitality industry: a classic example of a migrant-dominated low-wage sector

The hospitality industry can be described as a prime example of a low-wage sector: characterized by seasonal, temporary employment contracts, a high proportion of part-time work, limited social rights, and little protection for employees. In other words, employment conditions in this sector are particularly precarious. This is also evident in our quantitative analyses based on cross-sectional data from the EU Labor Force Survey (LFS) for Switzerland for the period 2009–2023, in which we define precarity based on various structural characteristics of the labor market, as well as an indicator of the (in)voluntary nature of the employment situation.¹ The results are shown in Figure 1. They indicate that the proportion of people with a medium (66%) and particularly a higher-medium (17%) level of precarity is significantly higher in the hospitality industry than in most other sectors.

At the same time, and closely related to this, the industry could hardly exist without labor migration: In 2024, 49% of the employees in the hospitality industry had a foreign passport – more than in any other industry. The largest proportion is made up of people from the EU/EFTA area; they account for 31% of all employees in the hospitality industry (FSO Swiss Labor Force Survey). The L (short stay) permits are geared to the seasonal structure of the tourism industry.

Our research, which focuses on the hospitality industry, provides insight into typical perceptions and strategies found in a migrant-dominated low-wage sector. At the heart of the study are 29 in-depth interviews with labor migrants working in gastronomy or hotels in the cantons of Graubünden and Valais. All but three interviewees hold EU/EFTA passports.

In conversation with migrant workers: Precarity and adaptability

The evident precarity of the hospitality industry, as shown in the statistical data, is reflected in the accounts by migrant workers themselves: They report physically gruelling work that harms their health; schedules that leave them with “no life” outside of work; a toxic work atmosphere within the team, and low wages that have dwindled over time and are increasingly insufficient to live on. These wages remain at minimum level even for those with many years of experience in the profession.

—
“I think if I were in Switzerland all year round, and I would really have to fund life in Switzerland 100 percent, then it would be difficult. I think that’s the case for many of my colleagues. And that’s why I tend to stick with the model I have and I just finance my permit every season.”

48-year-old, male, trained as a chef and further training as a master chef in Germany, head chef in a restaurant

—
Despite the stark precarity evident in our data, many interviewed migrants still express a fundamentally positive view of life in Switzerland. This seems to stem from their remarkable adaptability to challenging work and living conditions – they make do with what they have. Even issues often highlighted in critical discourse on labor migrants, such as legal uncertainties from short-term permits, barely feature in their accounts. They’ve devised personal and family strategies to navigate annual work cycles around immigration permits and contracts. Some also use off-seasons to register with regional employment centers (RAV).

The role of transnational comparison

This high adaptability also extends to low wages: “It’s enough,” “I don’t need much,” or “It’s enough for me at the moment” are typical responses – even when interviewees admit they couldn’t cover a CHF 1,000 bill. Others note they can make it work for themselves but that they cannot imagine how they would make ends meet if they had children.

—
“You can live here and make ends meet. But that’s not possible in Portugal. That’s why I’m here.”

25-year-old, female, 9 years of schooling in Portugal, various jobs in service and room cleaning

—
A key factor in the acceptance of precarious working conditions is migrants’ transnational perspective, shaped by experience in their home countries and other workplaces abroad. This allows them to particularly appreciate positive aspects – like the often-praised infrastructure of workplaces – while negatives such as low pay can be downplayed, at least in part: “It’s worse in Portugal,” for example. The option of returning home also offers emotional relief as a fallback if conditions worsen; some have already done so temporarily, while others are planning their return.

Changing jobs: a popular strategy when problems arise

Even more than transnational mobility, switching jobs emerges as a key and widely used strategy for addressing workplace difficulties or dissatisfaction. The hospitality sector’s shortage of skilled workers and staff, coupled with the lack of permit requirements in the case of changing employers for EU/EFTA citizens holding L status, reduces migrants’ dependence on specific employers, thereby shifting the power balance between employers and employees. Both qualified professionals and unskilled laborers report that they have been using this approach and switched jobs one or more times due to low pay, poor infrastructure, team conflicts, issues with management, or stalled career and personal growth.

—
“You’ve been here for 20 years, 23 years, it doesn’t matter. You get the minimum. That’s not motivating either. That’s why we change jobs more often now.”

49-year-old, female, 5 years of schooling in Portugal, various jobs in room cleaning

—
Yet as effective as this strategy can be, it carries longer-term risks. Workers without recognized vocational training or upskilling remain stuck at minimum wage levels, even after years of experience. Employers, meanwhile, seem unable or unsuccessful in providing better prospects through suitable training programs. This is despite the excellent state-backed and collective labor agreement funding models, which would cover not only the course costs but also the loss of earnings in full.

Where every strategy reaches its limits: lack of affordable housing

The only issue that comes up in almost all conversations and is also a concern for relatively better-off workers is the overpriced and tight in touristic mountain regions. Coupled with low wages, it heightens dependence on affordable housing. Many repeatedly stress they’d have little chance of finding (let alone affording) new housing if they lost their current one: “In the past, we always had housing but no jobs. Now there are jobs, but no housing.”

—
“There are lots of people buying houses, which makes it impossible to live up here. And I think they’ve forgotten the people who used to live here.”

36-year-old, male, 9 years of schooling in Portugal, sous chef in a hotel

—
Even the legal progress tied to short-stay permits for EU/EFTA nationals, allowing workers to bring their children to Switzerland, proves meaningless without the availability of housing that can accommodate families – a prerequisite for family reunification. Various initiatives have been launched at municipal and cantonal levels to tackle housing shortages in tourist areas, including zoning adjustments, partnerships between local governments and businesses, support for non-profit housing, and regulations on private rentals. Given migrants’ accounts, it is hoped that these efforts will soon gain traction and encourage further action.

Implications for policy

Our findings clearly show that individual adaptation strategies employed by migrant workers cannot overcome key structural barriers. This applies both to factors within the hospitality industry labor market and to external conditions, such as the lack of affordable housing in tourist regions.

Despite industry efforts to address labor shortages, our results highlight the need for complementary policy measures. Action is especially urgent where structural constraints limit personal strategies – such as minimum wage regulations, access to vocational training, and affordable housing.

The study also reveals that a transnational comparative perspective – comparing living and working conditions across countries – often enables migrants to subjectively downplay precarious conditions and view their situation more positively overall. This high level of adaptability underscores the fact that individual strategies cannot resolve structural problems, making policy intervention essential.

Further Readings

Ecoplan (2023). *Analyse der Arbeitsmarktflüsse in die und aus der Gastronomie und Beherbergung Entwicklungen von 2016 bis 2022*. Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft.

Voll, F., Pescia, L., Schenk, B. & Tamborini, M. (2023). *Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden der touristischen Leitbranchen in Graubünden*. Chur: Fachhochschule Graubünden.

Tomás, L., Ludwig-Dehm, S. (2024). *Precarious Work in Switzerland: Experiences of Crises of a Hospitality Worker*. Blog, NCCR On the Move

Yalcin, S., Hubenthal, N., Dietrich, J. (2024). *Arbeitsfelder der Ankunft. Migrantische Perspektiven auf Arbeit in der Gastronomie*. Hans Böckler Stiftung, Study 487.

Evolving (Im)Mobility Regimes: Migrant Workers' Entitlement and Precarization in Times of Crisis

Eric Crettaz, Stefanie Kurt, Francesco Maiani, Eva Mey

A project of the "nccr – on the move"

The project analyzes how crises and related legal changes drive precarization among migrant workers. It employs a multilevel design with two subprojects: the first examines macro-level legal, economic, and demographic factors through case studies in three European countries and EU/EFTA labor data; the second investigates crisis measures' impacts during and after Covid-19, integrating migrants' experiences on a meso/micro level. Findings will reveal precarization dynamics across regulations, organizations, and worker strategies.

Contact for in a nutshell #28: Eva Mey, Professor and Project Manager nccr – on the move, ZHAW Soziale Arbeit, eva.mey@zhaw.ch

Cover image of this Policy Brief by [Pedro Rodrigues](#)

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics, and law. Managed at the University of Neuchâtel, the nccr – on the move is currently in its third phase (2022–2026) for which it receives SNSF funding of 10.8 million Swiss Francs. The network comprises eleven research projects at eight universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Neuchâtel, as well as the ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the Zurich University of Applied Sciences.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Julia Litzkow, Knowledge Transfer Officer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Eva Mey, Livia Tomás, Olga Ganjour,
Stefanie Kurt, Eric Crettaz,
Maja Łysienka, Francesco Maiani**

**La précarité dans l'hôtellerie-
restauration: Stratégies d'adaptation
des travailleur·euse·s migrant·e·s
et interventions politiques nécessaires**

en bref #28, février 2026

Messages aux décideuses et décideurs

Les travailleur-euse-s migrant-e-s font preuve d'une grande adaptabilité et flexibilité face aux conditions précaires de l'hôtellerie-restauration, mais ces stratégies se heurtent à des barrières structurelles.

Les perspectives limitées de quitter le secteur des bas salaires, couplées au manque de logements abordables, constituent des obstacles structurels que la plupart des travailleur-euse-s migrant-e-s peinent à surmonter.

Des mesures pour lever ces barrières sont urgentes, tant pour les migrant-e-s que pour l'avenir du secteur de l'hôtellerie-restauration. Elles devraient cibler en particulier la régulation du salaire minimum, la promotion de la formation professionnelle continue et les politiques du logement.

Ce que nous entendons par...

... Migration professionnelle

Emploi de personnes qui ne sont pas ressortissantes du pays où le travail est exercé, dans le cadre d'une migration de courte ou longue durée, y compris l'emploi saisonnier.

...Précarité

Combinaison de conditions de travail et de vie marquée par l'insécurité, des salaires bas, une protection juridique réduite et des opportunités limitées de participation et de développement.

...Permis de séjour de courte durée (L)

Titre de séjour pour un emploi de courte durée; pour les ressortissant-e-s UE/AELE bénéficiant d'un droit légal au regroupement familial et au changement employeur-euse-s; pour les ressortissant-e-s de pays tiers sans ces droits.

¹ Notre compréhension de la précarité englobe des caractéristiques structurelles du marché du travail, telles que le type de contrat (à durée déterminée ou indéterminée), le taux d'occupation (temps partiel ou temps plein), le revenu individuel et la durée du contrat, ainsi qu'un indicateur du caractère (in)volontaire de ces situations d'emploi, reflétant le fait qu'elles ne sont pas le résultat d'un choix libre.

Figure 1. Niveaux de précarité dans les principales professions des secteurs économiques centraux de la Suisse, 2009-2023 (Enquête sur les forces de travail de l'UE). **Note:** La « faible précarité » inclut des conditions structurelles d'emploi comme les contrats à durée déterminée ou à temps partiel, et des revenus inférieurs à la médiane. Les niveaux de précarité « moyen » et « moyen-élevé » prennent également en compte le caractère involontaire de la situation d'emploi, reflétant les difficultés à trouver un emploi permanent ou à temps plein. Enfin, la « précarité élevée » inclut une dimension supplémentaire d'instabilité, avec des contrats de moins de trois mois.

Les travailleur-euse-s migrant-e-s soutiennent des secteurs essentiels de l'économie suisse, occupant des postes souvent délaissés par les travailleur-euse-s locaux-ales. L'hôtellerie-restauration, dépendante de cette main-d'œuvre migrante, est aujourd'hui fragilisée par les pénuries. Malgré leur adaptabilité à des conditions précaires, ces travailleur-euse-s butent sur des obstacles structurels : difficulté à progresser professionnellement et accès limité au logement abordable. Une action politique urgente est nécessaire, notamment pour renforcer la régulation des salaires minimaux, développer la formation continue et améliorer les politiques du logement.

Les employeur-euse-s tirent la sonnette d'alarme, et les statistiques sont sans appel : comparé à d'autres secteurs en Suisse, celui de l'hôtellerie-restauration est particulièrement touché par la pénurie de personnel, tant qualifié que non qualifié. Selon les statistiques du travail de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiées en milieu d'année 2025, 15,6 % des entreprises du secteur déclarent rencontrer des difficultés à recruter du personnel qualifié, soit plus du double de la moyenne tous secteurs confondus. Pour le personnel non qualifié, 6,8 % des entreprises du secteur signalent des problèmes de recrutement, contre une moyenne de 2,2 % dans les autres branches. La pandémie de COVID-19 a aggravé cette situation, mais celle-ci était déjà tendue auparavant. En réponse, le secteur met en œuvre diverses stratégies : des campagnes de promotion de l'image pour attirer de nouveaux-elles apprenti-e-s (comme la campagne avanti.swiss), des formations sectorielles accessibles pour attirer de nouveaux publics, y compris des réfugié-e-s, ainsi que des efforts pour fidéliser les employé-e-s existant-e-s, par exemple en proposant des contrats annuels aux travailleur-euse-s saisonnier-ère-s, avec un taux d'occupation de 80 % réparti sur 12 mois (Voll et al., 2023).

L'hôtellerie-restauration : un secteur emblématique de précarité et de bas salaires

Le secteur de l'hôtellerie-restauration incarne un exemple typique de secteur à bas salaires : il se caractérise par des contrats saisonniers ou temporaires, une forte proportion de temps partiel, des droits sociaux limités et une faible protection des employé-e-s. En d'autres termes, les conditions d'emploi y sont particulièrement précaires. Cela ressort également clairement de nos analyses quantitatives basées sur les données transversales de l'Enquête sur les forces de travail (LFS) de l'UE pour la Suisse, couvrant la période 2009-2023. Nous y définissons la précarité en fonction de caractéristiques structurelles du marché du travail, ainsi que d'un indicateur reflétant le caractère (in)volontaire de la situation d'emploi.¹ Les résultats, illustrés dans la Figure 1, montrent que la proportion de personnes confrontées à un niveau de précarité moyen (66 %) et, surtout, élevé (17 %) est significativement plus élevée dans l'hôtellerie-restauration que dans la plupart des autres secteurs.

En même temps, et directement lié, le secteur ne pourrait guère exister sans la migration de travail. En 2024, près de la moitié (49 %) des employé-e-s du secteur de l'hôtellerie-restauration en Suisse étaient titulaire-ric-e-s d'un passeport étranger, soit la proportion la plus élevée de tous

les secteurs. La majorité de ces travailleur-euse-s proviennent de l'UE/AELE, représentant 31 % de l'effectif total du secteur (**Enquête suisse sur la population active, OFS**). Les permis de courte durée (L), adaptés à la structure saisonnière du tourisme, sont particulièrement répandus.

Notre recherche, centrée sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, offre un éclairage sur les perceptions et stratégies typiques d'un secteur à bas salaires dominé par les travailleur-euse-s migrant-e-s. Au cœur de cette étude se trouvent 29 entretiens approfondis avec des personnes migrantes employées dans ce secteur dans les cantons des Grisons et du Valais. À l'exception de trois personnes, tou-te-s les interviewé-e-s étaient titulaires d'un passeport UE/AELE.

Précarité et adaptabilité: le point de vue des travailleur-euse-s migrant-e-s

La précarité évidente du secteur de l'hôtellerie-restauration se reflète non seulement dans les résultats statistiques, mais aussi dans les récits des travailleur-euse-s migrant-e-s. Ceux- et celles-ci décrivent un travail physiquement éprouvant, nuisible à la santé; des horaires qui ne laissent « aucune vie » en dehors du travail; une atmosphère toxique au sein des équipes; et des salaires qui ont diminué avec le temps et qui deviennent de plus en plus insuffisants pour vivre décemment, même après des années d'expérience.

—
« Je pense que si je vivais en Suisse toute l'année et devais financer ma vie à 100 % ici, ce serait difficile. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de mes collègues. C'est pourquoi je reste dans le modèle actuel et finance simplement mon permis chaque saison. »

Homme de 48 ans, formé comme cuisinier et maître cuisinier en Allemagne, chef dans un restaurant.

—
Malgré cette précarité flagrante, beaucoup de travailleur-euse-s migrant-e-s interrogé-e-s expriment une vision globalement positive de leur vie en Suisse. Cette attitude semble découler de leur remarquable capacité d'adaptation aux conditions de travail et de vie difficiles. Les incertitudes légales liées aux permis de courte durée, souvent mis en avant dans les discussions critiques autour des travailleur-euse-s migrant-e-s, sont rarement mentionnées dans leurs récits. Ces personnes ont développé des stratégies personnelles et familiales pour naviguer les cycles de travail, de permis et de contrats. Certaines utilisent aussi

les périodes creuses pour s'inscrire aux offices régionaux de placement (ORP).

Le rôle de la comparaison transnationale

Cette adaptabilité s'étend également à la question des bas salaires. « C'est suffisant », « Je n'ai pas besoin de beaucoup » ou « Pour l'instant, ça me convient » sont des réponses typiques, même lorsque les interviewé-e-s admettent ne pas pouvoir payer une facture imprévue de 1 000 CHF. D'autres soulignent qu'ils et elles parviennent à joindre les deux bouts, mais ne pourraient pas imaginer comment faire avec des enfants.

—
« On peut vivre ici et s'en sortir. Mais ce n'est pas possible au Portugal. C'est pour ça que je suis ici. »

Femme de 25 ans, 9 ans de scolarité au Portugal, divers emplois dans le service et le ménage.

—
Un facteur clé dans l'acceptation de ces conditions précaires est la perspective transnationale des migrant-e-s, façonnée par leurs expériences dans leurs pays d'origine et d'autres lieux de travail à l'étranger. Cela leur permet de mettre en avant les aspects positifs, comme les infrastructures souvent louées sur les lieux de travail, et de relativiser les aspects négatifs, comme les bas salaires : « C'est pire au Portugal », par exemple. La possibilité de retourner dans leur pays d'origine offre également un réconfort émotionnel en cas de dégradation des conditions; certain-e-s l'ont déjà fait temporairement, tandis que d'autres sont en train d'organiser leur retour.

Changer d'emploi: une stratégie populaire en cas de problème

Plus encore que la mobilité transnationale, le fait de changer d'emploi émerge comme une stratégie clé et largement utilisée pour faire face aux difficultés ou à l'insatisfaction au travail. La pénurie de personnel qualifié et non qualifié dans le secteur, combinée au droit de changer d'employeur pour les citoyen-ne-s UE/AELE avec un permis L, réduit la dépendance des personnes migrantes à un-e employeur-euse spécifique, modifiant ainsi l'équilibre des pouvoirs.

—
« Peu importe que vous soyez là depuis 20 ans ou 23, vous touchez le minimum. Ce n'est pas motivant non plus. C'est pourquoi on change plus souvent d'emploi maintenant. »

Femme de 49 ans, 5 ans de scolarité au Portugal, divers emplois dans le ménage.

—
Bien qu'efficace à court terme, cette stratégie comporte des risques à long terme. Les travailleur-euse-s sans formation professionnelle reconnue ou sans possibilité de poursuivre leur formation restent au niveau de salaire minimum, même après des années d'expérience. Pendant ce temps, les employeur-euse-s semblent incapables ou peu enclin-e-s à offrir de meilleures perspectives par le biais de programmes de formation adaptés, et ce, malgré d'excellents modèles de financement — soutenus par l'État et par les conventions collectives — qui couvriraient les frais de formation ainsi que l'intégralité de la perte de gain.

Là où chaque stratégie atteint ses limites: le manque de logements abordables

Le problème mentionné dans presque tous les entretiens, et qui préoccupe même les travailleur-euse-s relativement mieux loti-e-s, est le marché du logement surévalué et extrêmement tendu dans les régions touristiques de montagne. Couplé aux bas salaires, cela accentue la dépendance à des logements abordables. Beaucoup insistent sur le fait qu'ils et elles auraient peu de chances de trouver — et encore moins de financer — un nouveau logement s'ils et elles perdaient leur logement actuel: « Avant, on avait des logements mais pas de travail. Maintenant, il y a du travail, mais plus de logements. »

—
« Beaucoup de gens achètent des maisons, ce qui rend la vie ici impossible. Et je pense qu'ils ont oublié les gens qui vivaient ici avant. »

Homme de 36 ans, 9 ans de scolarité au Portugal, second de cuisine dans un hôtel.

—
Même les progrès juridiques liés aux permis de courte durée pour les ressortissant-e-s UE/AELE, qui leur permettent de faire venir leurs enfants en Suisse, restent vains sans la disponibilité de logements adaptés aux familles — une condition préalable à la réunification familiale. Diverses initiatives ont été lancées aux niveaux communal et cantonal pour lutter contre la pénurie de logements dans les régions touristiques, notamment des ajustements de zonage, des partenariats entre les

autorités locales et les entreprises, le soutien au logement à but non lucratif et la régulation des locations privées. Au vu des témoignages, on espère que ces efforts porteront bientôt leurs fruits et encourageront des actions supplémentaires.

Implications pour les politiques publiques

Nos résultats montrent clairement que les stratégies d'adaptation individuelles des travailleur·euse·s migrant·e·s ne suffisent pas à surmonter les barrières structurelles clés. Cela s'applique tant aux facteurs internes au marché du travail du secteur de l'hôtellerie-restauration qu'aux conditions externes, comme le manque de logements abordables dans les régions touristiques.

Malgré les efforts du secteur pour remédier à la pénurie de personnel, nos conclusions soulignent la nécessité de mesures politiques complémentaires. Une action est particulièrement urgente là où les contraintes structurelles limitent les stratégies personnelles, notamment en matière de fixation du salaire minimum, d'accès à la formation professionnelle et de politiques du logement.

L'étude révèle également qu'une perspective comparative transnationale — comparant les conditions de vie et de travail entre différents pays — permet souvent aux migrant·e·s de minimiser subjectivement les conditions précaires et de percevoir leur situation de manière plus positive. Cette adaptabilité même souligne le fait que les stratégies individuelles ne peuvent résoudre les problèmes structurels, rendant l'intervention politique indispensable.

Lectures complémentaires

Ecoplan (2023). *Analyse der Arbeitsmarktflüsse in die und aus der Gastronomie und Beherbergung Entwicklungen von 2016 bis 2022. Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft.*

Voll, F., Pescia, L., Schenk, B. & Tamborini, M. (2023). *Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden der touristischen Leitbranchen in Graubünden. Chur: Fachhochschule Graubünden.*

Tomás, L., Ludwig-Dehm, S. (2024). *Precarious Work in Switzerland: Experiences of Crises of a Hospitality Worker. Blog, NCCR On the Move*

Yalcin, S., Hubenthal, N., Dietrich, J. (2024). *Arbeitsfelder der Ankunft. Migrantische Perspektiven auf Arbeit in der Gastronomie. Hans Böckler Stiftung, Study 487.*

Régimes de (im)mobilité en changement: droits des travailleur·euse·s migrant·e·s et précarisation en temps de crise

Eric Crettaz, Stefanie Kurt, Francesco Maiani, Eva Mey

Projet du « nccr – on the move »

Ce projet analyse comment les crises et les évolutions juridiques qui en découlent alimentent la précarité des travailleur·euse·s migrant·e·s. Il repose sur une conception à plusieurs niveaux articulée en deux sous-projets: le premier examine les facteurs juridiques, économiques et démographiques au niveau macro à travers des études de cas dans trois pays européens et des données sur le marché du travail UE/AELE; le second étudie les effets des mesures de crise pendant et après le Covid-19, en intégrant les expériences des migrant·e·s aux niveaux méso et micro. Les résultats permettent de mieux comprendre les dynamiques de précarisation à travers les régimes réglementaires, les organisations et les stratégies des travailleur·euse·s.

Contact pour en bref #28: Eva Mey, Professeure et responsable de projet, ZHAW Soziale Arbeit, eva.mey@zhaw.ch

Image de couverture de ce Policy Brief de **Pedro Rodrigues**

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Son objectif est de mieux comprendre les phénomènes liés à l'interaction entre migration et mobilité en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le nccr – on the move est actuellement dans sa troisième phase (2022–2026) pour laquelle il bénéficie d'un financement du FNS de 10,8 millions de francs suisses. Le réseau comprend onze projets de recherche conduits dans huit universités suisses: les universités de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, ainsi que le EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée zurichoise.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur·e·s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Julia Litzkow, responsable du transfert de connaissances, julia.litzkow@unine.ch